

**FONDUL PERSONAL AL ACADEMICIANULUI ANATOLIE E. KOVARSKI
(1904–1974), DIN FOSTA ARHIVĂ ȘTIINȚIFICĂ A AȘM
*Personal Fund of academician Anatolye E. Kovarski (1904–1974),
From the former Scientific Archive of the ASM***

CZU: 930.25:929-051(478)
DOI: 10.5281/zenodo.19331721

Lidia PRISAC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3406-3670>
Doctor în istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,
Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: lidiaprisac@yahoo.com

Ion Valer XENOFONTOV

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5993-1235>
Doctor în istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie /Institutul de Istorie,
Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: ion.xenofontov@usm.md

Iulian SALAGOR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4601-6950>
Cercetător științific, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,
Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: salagur@yahoo.com

Summary. The article presents the Personal Fund of the academician Anatolie E. Kovarski (1904–1974) established in agronomy, specialist in the field of plant selection and genetics, founding member of the Moldovan SSR Academy of Sciences. The fund contains a single inventory consisting of 32 storage unit, the documents being dated to the years 1925–1974. The inventory, directly, includes four sections: Scientific works; Materials regarding the scientific-pedagogical and administrative activity; Biographical Documents and Materials about Anatolie E. Kovarski.

Key words: Anatolie E. Kovarski, academician, agronomist, history of science, archivist, Academy of Sciences, Moldavian Soviet Socialist Republic.

Preliminarii

Fondul personal al savantului Anatolie E. Kovarski, cunoscut specialist în domeniul selecției și geneticele plantelor, constă, în principal, din documente și materiale privind activitatea sa științifică, inclusiv materiale cu conținut biografic. Crearea fondului s-a datorat inițiativei membrilor familiei sale, care, în 1983, a transmis cele 32 de dosare, datate cu perioada 1925–1974, spre păstrare Arhivei Științifice Centrale. Ulterior, selectate, ordonate și sistematizate de către specialistul Secției de Filosofie și Drept al AȘ RSSM, R. Forș, care a elaborat Fondul (30) personal Anatolie E. Kovarski. De menționat că activitatea și realizările acad. Anatolie E. Kovarski sunt reflectate și în dosarul personal al acestuia¹.

¹ Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (infra: AȘCAȘM), F. 1, inv. 3, d. 5621, 316 f.

Repere biografice

Potrivit datelor de arhivă, Anatolie Efimovici Kovarski s-a născut la 23 ianuarie 1904 în satul Popovka, din apropierea orașului Konotop, regiunea Cernigov, Ucraina. Evreu de naționalitate, acesta provenea din familia agronomului Froim Hațkelevici (Efim Haritonovici) Kovarski (1866–1943), mama, Rahil Eizerovna (Raisa Isacovna) Gurvici, fiind fiică de proprietar al unei fabrici de perii din Rostov-pe-Don².

Anatolie E. Kovarski a învățat la Școala Reală din orașul Sumî, iar mai târziu la cea din Harkov (1912–1920). Ulterior, în perioada decembrie 1920-iulie 1924, a fost student la Institutul Agricol „V.V. Dokuceaev” (fostul Novo-Alexandriisk) din Harkov, unde a asistat la prelegerile profesorilor consacrați M.A. Egorov, V. Zalesskii, N.N. Kuleshov, N.V. Ținger, V.A. Șeleketa ș.a. și a desfășurat lucrări științifice la Catedra de cultura plantelor, fiind preocupat de studierea colecției de mazăre din diverse țări expuse la condițiile de creștere pe teritoriul Ucrainei. În această perioadă, aflat sub influența ideilor lui I.V. Miciurin (1855-1935) și N.I. Vavilov (1887–1943) a manifestat un interes aparte față de problema introducerii de noi culturi în mediul agricol³.

Specializat în domeniul creșterii și selecției plantelor, după absolvirea institutului, agronomul Anatolie E. Kovarski a fost repartizat la serviciu în Rezervația Naturală Askania-Nova (ulterior, Rezervația de Stat „Ciapli”), regiunea Herson, Ucraina, unde a lucrat până în 1930 în calitate de șef al Stației de Selecție a Plantelor. Atât în rezervație cât și în expedițiile întreprinse A.E. Kovarski a cercetat soiurile de grâu din regiunile muntoase ale Crimeei, descriind o serie de soiuri noi de grâu sălbatic cu un singur grăunte și adunând o colecție bogată de grâu de toamnă și de grâu dur. Aceste soiuri l-au ajutat în continuarea activității sale de selecție a grâului în Ucraina și Basarabia.

Grație lucrării *Пшеницы горной части Крыма*, publicată în 1929⁴, Consiliul Academic al Institutului Unional de Cultură a Plantelor, i-a conferit lui A.E. Kovarski gradul de cercetător științific superior similar titlului de candidat în științe agricole⁵.

În octombrie 1930, A. Kovarski a fost transferat la Institutul de Mecanizare și Electricare a Agriculturii din Harkov, Catedra de fitotehnie. Lipsa bazei experimentale l-a făcut să se transfere, în 1933, la baza experimentală a Colhozului „Poleakov” aflată în gestiunea Institutului de Soia și Culturi Noi din Herson. În 1935 a fost transferat la Institutul Agricol „A.D. Țiurupa” din Herson (azi, Universitatea Agrară de Stat din Herson) sub conducerea profesorului I.I. Podgornîi. În fișa personală scrie că între 1935 și 1941 a activat la această instituție în calitate de conferențiar universitar (docent), iar din 1938 – șef al Catedrei de selecție și producere a semințelor⁶.

În 1940, Consiliul științific al Institutului Agricol din Voronej a audiat teza sa de doctor (habilitat) dedicată soiurilor de grâu sălbatic din Crimeea și în același an Comisia Superioară

² Vezi și: I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Academicianul Anatoli Kovarski, unul dintre fondatorii Academiei de Științe a RSS Moldovenești*, în: Akademos, nr. 1 (52), 2019, pp. 98-99.

³ Vezi: Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, *Academia de Științe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021): Album enciclopedic* /Coord.: Liliana Condricova, Chișinău: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021, p. 131; *Membrii Academiei de Științe a Moldovei: Dicționar (1961–2006)*/Acad. de Șt. a Moldovei, Chișinău: Știința, pp. 84-85; И.И. Либерштейн, Полвека в поиске, Кишинев: Щтиинца, 1992, pp. 16-18.

⁴ А.Е. Коварский, *Пшеницы горной части Крыма*, în: Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, том 22, выпуск 2, 1929.

⁵ AȘCAȘM, F. 30, inv. 1, f. 5.

⁶ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, p. 99.

de Atestare i-a conferit gradul de doctor (habilitat) în științe agricole și titlul de profesor universitar la specialitatea „Genetica și selecția plantelor agricole”. De remarcat faptul că atât în dosarul personal, cât și în fondul personal a lui A. Kovarski lipsesc acte sau copii ale documentelor ce ar confirma gradul de doctor și titlul de cercetător științific superior, precum și al titlului de conferențiar universitar (docent), sau cel de doctor (habilitat) în științe agricole⁷.

După evacuarea din Harkov, între 1942 și 1944, A. Kovarski a predat la Tehnicumul Agricol din Kazahstan, ulterior a devenit șef al Catedrei de culturi agricole și selecție din cadrul Institutului Agricol din or. Frunze (azi Bișkek) din RSS Kirghiză⁸. Ulterior, din 1944 până la sfârșitul vieții a condus Catedra de ameliorare și producere a semințelor la Institutul Agricol din Chișinău, fiind concomitent șef al Secției de Genetică a Plantelor a AȘM (1957–1974)⁹.

Începând cu 25 august 1944, a activat în calitate de șef de catedră la Institutul Agricol „M. Frunze” din Chișinău – Catedra de selecție și producere a semințelor. Scopul venirii în RSS Moldovenească fiind argumentat prin faptul „de a cumula activitatea pedagogică la Institutul Agricol «M. Frunze» cu cea de selecție și de cercetări științifice complexe în domeniul geneticii culturilor de câmp din regiunile de sud”¹⁰.

Din 1945, A. Kovarski a fost șeful Stațiunii Experimentale de Selecție Genetică a institutului, iar prin cumul a activat în funcția de șef al Secției de Genetică a Plantelor a AȘ a RSSM (1957–1974). La 15 mai 1956, Prezidiul Filialei Moldovenești a AȘ a URSS l-a propus pe A. Kovarski drept candidat pentru postul vacant de membru titular al Academiei Agricole a URSS. În același an, a fost inclus în componența Consiliului de coordonare a activității științifice în republică pe lângă Sovietul de Miniștri al RSSM¹¹.

În 1961, A. Kovarski a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a RSSM, iar în 1965 membru titular (academician) al Academiei Științe a RSSM¹². A fost deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a VI-a (1963–1966). Nu a fost membru de partid și nu s-a deplasat peste hotarele URSS. Totodată, nu a făcut serviciul militar¹³.

Pe parcursul activității sale A. Kovarski a acordat o atenție specială problemei introducerii de noi culturi în zonele aride ale URSS. Din culturile oleaginoase a studiat arahidele, susanul negru, ridichea oleaginoasă, ricinul ș.a.; din culturile leguminoase – mazărea-cucrușă, soia, năutul, noile sorturi de fasole și forme de linte; din cerealele pentru pâine și culturile furajere – meiul negru, sorgul, secara de toamnă, amaranta, precum și o serie de culturi alimentare – cartoful-dulce, dovleacul captat, dovleacul turcesc, vișina peruană, ridichea japoneză Daicon, bama. Aceste soiuri de plante au fost studiate și evaluate diferit, dar recunoscute ca destul de promițătoare pentru fitotehnia sudică, unele dintre ele fiind implementate în „fitotehnia socialistă” în regiunile de sud ale URSS¹⁴.

În RSS Ucraineană și RSS Moldovenească au fost dezvoltate soiuri ce se remarcă prin productivitate și coacere timpurie¹⁵. În RSS Moldovenească A. Kovarski a pus baza științifică de ameliorare și producere a semințelor hibride de porumb¹⁶. Împreună cu subal-

⁷ *Ibidem.*

⁸ AȘCAȘM, F. 30, inv. 1, f. 2.

⁹ *Ibidem.*, f. 6.

¹⁰ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, p. 99.

¹¹ *Ibidem.*

¹² AȘCAȘM, F. 1, inv. 1/3, d. 30, ff. 139-140.

¹³ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, p. 101.

¹⁴ *Ibidem.*, p. 99.

¹⁵ AȘCAȘM, F. 1, inv. 3, d. 5621, f. 279.

¹⁶ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, pp. 99-100. Vezi și: *Membrii Academiei de Științe a*

ternii săi a creat o colecție genetică de specii tradiționale pentru Moldova (grâu, porumb, fasole, mazăre, mei, sorg, năut) și de specii noi (arahide, maș, vigna). De menționat că unele soiuri nu și-au găsit implementare, fiind studiate de generațiile ulterioare de geneticieni. A inițiat investigații în domeniul cito-embriologiei și mutagenezei induse¹⁷.

Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în peste 200 de lucrări științifice, printre care: *Новые засухоустойчивые зерновые культуры в Молдавии* (1948), *Фасоль в Молдавии (местные сорта, новые виды и агротехника возделывания)* (1948), *Новые культуры юга Молдавии* (1949), *Агрономические указания по возделыванию полевых культур в Молдавской ССР* (1953), *Новое в селекции и гибридизации кукурузы* (1956), *Чужопыление новый прием селекции* (1963), *Новые кишиневские сорта зернобобовых* (1965, în colab.), *Сорта и гибриды кукурузы Молдавии* (1974, în colab.) ș.a.

Pe parcursul activității sale didactice A. Kovarski a pregătit peste șapte mii de agronomi de diverse profesii, inclusiv peste 500 de agronomi specializați în ameliorare și producție de semințe. A fost îndrumătorul a peste 50 de doctori și 4 habilitați în științe¹⁸.

Academicianul A. Kovarski a combinat activitatea științifico-pedagogică cu cea publică, fiind președinte al Societății Geneticienilor și Amelioratorilor din Moldova. Pentru activitatea sa i s-a conferit titlul de „Om Emerit”, a fost decorat cu ordinele „Lenin”, „Insigna de Onoare” și „Drapelul Roșu de Muncă”, devenind un lucrător onorat al științei și tehnologiei din RSSM (1946)¹⁹.

Structura și conținutul fondului

Ca urmare a prelucrării științifice și tehnice Fondul personal (F. 30) al academicianului Anatolie E. Kovarski a fost constituit din 32 de u.p. date cu anii 1925–1974. Documentele fondului au fost întrunite într-un singur inventar, dispersat în următoarele secțiuni:

I. Lucrări științifice (1966–1973) - dosarele 1-2 - conțin rapoarte științifice, discursuri, recenzii, avize, corespondență cu autorii lucrărilor recenzate.

II. Materiale cu privire la activitatea științifico-pedagogică și administrativă (1938–1973) - dosarele 3-12 - conțin materiale despre activitatea acad. A.E. Kovarski, în special, privind activitatea sa științifică și anume: planuri și rapoarte privind munca de cercetare; corespondență; rapoarte și memorii; informații despre cooperare, schimb de experiență, rezultate ale inspecțiilor, procese-verbale și extrase din procese-verbale, certificate de muncă, texte ale discursurilor la reuniunile anuale de la Catedra de științe biologice și chimice și ședințele anuale ale Academiei de Științe a RSSM; planuri tematice de publicații; interviuri, note de lucru; fotografii, diagrame, broșuri, corespondență și alte materiale privind expunerea de mostre în baza rezultatelor selecției (1967–1970).

III. Documente și materiale biografice (1925–1974) - dosarele 13-28 - conțin documente biografice, acte personale (1963–1974); adevăruri și alte documente privind activitatea de muncă (1925–1972); liste de lucrări științifice (1938–1965); rapoarte de lucru (1947–1973); scurte informații despre activitatea științifico-pedagogică și administrativă (1950–1971); diplomă de includere în „Cartea de Onoare a RSSM” (1967); certificate și di-

Moldovei. Dicționar 1961–2006. Chișinău: Știința, 2006, p. 84-85.

¹⁷ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, p. 100.

¹⁸ Коллектив кафедры селекции и семеноводства и Опытной станции селекции и генетики полевых культур института, *Вся жизни – поиск (К 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой и общественной деятельности академика А.Е. Коварского)*, in: За сельскохозяйственные кадры, № 3 (545), 1974, p. 2.

¹⁹ I. Malcoci, Ion Valer Xenofontov, *Op. cit.*, p. 102.

plome de participare la expozițiile unionale de agricultură (Moscova, 1940–1965); fotografii (fără legendă), documente privind acordarea titlului de „Om Emerit”; ordinele „Lenin”, „Insigna de Onoare”, „Drapelul Roșu de Muncă”; felicitări cu ocazia aniversării a 60-a și a 70-a de la naștere (1964, 1974).

IV. Materiale despre Anatolie E. Kovarski (1957–1974) - dosarele 29-32 - conțin articole publicate în ziare și reviste despre acad. A.E. Kovarski, recenzii ale operelor sale (1957–1974), caracteristici (1947–1960); condoleanțe adresate familiei în legătură cu moartea acad. A.E. Kovarski (1974).

I. Lucrări științifice

1. Rapoarte și discursuri științifice, 1966–1973, 102 f.
2. Recenzii, avize, corespondență cu autorii lucrărilor recenzate, 1966–1971, 66 f.

II. Materiale cu privire la activitatea științifică-pedagogică și administrativă

1. Materiale privind activitatea lui A.E. Kovarski, șef secție și director al Stațiunii Experimentale de Selecție și Genetică a Culturilor de Câmp, 1946–1967, 57 f.
2. Materiale privind activitatea lui A.E. Kovarski, șeful Secției de Genetică a Plantelor al Academiei de Științe a RSSM, Vol. I., 1964–1968, 171 f.
3. Materiale privind activitatea lui A.E. Kovarski, șeful Secției de Genetică a Plantelor al Academiei de Științe a RSSM, Vol. II., 1969–1971, 164 f.
4. Materiale privind activitatea lui A.E. Kovarski, șeful Secției de Genetică a plantelor al Academiei de Științe a RSSM, Vol. III., 1971–1972, 144 f.
5. Materiale privind activitatea lui A.E. Kovarski, șeful Secției de Genetică a Plantelor al Academiei de Științe a RSSM, Vol. IV 1973, 202 f.
6. Materiale despre activitatea lui A.E. Kovarski în cadrul Secției de Științe Biologice și Chimice a RSSM, 1965–1973, 57 f.
7. Fotografii, diagrame, broșuri, traduceri și alte materiale privind expunerea probelor pe baza rezultatelor selecției efectuate sub conducerea lui A.E. Kovarski, 1967–1970, 92 f.
8. Liste a lucrărilor științifice, 1938–1965, 98 f.
9. Rapoarte de lucru 1947–1973, 145 f.
10. Scurte informații despre activitățile științifice, științifice-pedagogice și administrative, bibliografia lui A.E. Kovarski, 1950–1971, 32 f.

III. Documente și materiale biografice

11. Documente personale, fotografii și invitații cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a lui A.E. Kovarski, 1963–1974, 22 buc.
12. Certificate, adeverințe și alte documente privind activitatea științifică a lui A.E. Kovarski, 1925–1972, 62 f.
13. Diplomă de merit în „Cartea de Onoare a RSS Moldovenești”, 1967, 1 buc.
14. Certificate și diplome ale participanților la Expozițiile Unionale de Agricultură, (Moscova 1939–1967), 51 buc.
15. Certificate de onoare și recunoștință, 1939–1967, 51 buc.
16. Album foto aniversar, 74 de fotografii.
17. Album foto, 169 de fotografii.
18. Autobiografiile lui A.E. Kovarski, 1945–1965, 65 f.
19. Materiale privind acordarea premiilor lui A.E. Kovarski, Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”, 1949, 9 f.

20. Materiale privind acordarea premiilor lui A.E. Kovarski, Ordinul „Lenin”, 1957, 34 f.

21. Felicitări, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la naștere și a 40 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski, Vol. I, 1964, 37 f.

22. Felicitări, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la naștere și a 40 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski, Vol. II., 1964, 212 f.

23. Felicitări, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la naștere și a 40 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski, Vol. III., 1964, 130 f.

24. Felicitare, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere și a 50 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski, Vol. I, 1974, 32 f.

25. Felicitare, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere și a 50 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski, Vol. II., 1974, 113 f.

26. Felicitare, telegrame, scrisori în legătură cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere și a 50 de ani de activitate a lui A.E. Kovarski Vol. III., 1974, 100 f.

IV. Materiale despre A.E. Kovarski

27. Ziare și reviste cu articole despre A.E. Kovarski, recenzii la lucrărilor sale, 1957–1974, 12 buc., 15 f.

28. Caracteristica lui A.E. Kovarski, 1947–1960, 23 f.

29. Mesaje de condoleanțe, în legătură cu încetarea din viață a lui A.E. Kovarski, 1974, 74 buc.

30. Actul de primire predare a materialelor cu privire la crearea Fondului de Arhivă Personal al academicianului A.E. Kovarski, 11 f.

Considerații finale

Fondul personal al academicianului A.E. Kovarski conține doar 32 u.p., fiind diversificat în patru secțiuni. Prima secțiune – Lucrări științifice conține 2 dosare (1966–1971) și include rezumate ale raportului *Итоги селекционных работ с гибридной кукурузой и методы их выведения* (1966); un alt raport științific de la ședința Prezidiului Academiei de Științe a RSSM *Новое в селекции и гибридизации кукурузы в Молдавии* (1971); recenzii la monografiile *Систематика кукурузы* (1966); *Родственность подвидов кукурузы и некоторых представителей трибы* (1968); *Эмбриология кукурузы* (1971). A doua secțiune – Materiale cu privire la activitatea științifico-pedagogică și administrativă, conține 10 dosare date cu anii 1946–1973. A treia secțiune – Documente și materiale biografice, conține 16 dosare date cu anii (1925–1974) și întrunește diverse materialele: documente personale, fotografii și invitații la diferite aniversări ale protagonistului, adevăruri și alte documente privind activitatea științifică, diplome de merit, certificate și diplome ale participanților la expozițiile unionale de agricultură (Moscova), certificate de onoare și recunoștință, album foto aniversar, 74 de fotografii, materiale privind acordarea premiilor, felicitări, telegrame, scrisori în legătură cu împlinirea a 60, 70 de ani de la naștere. A patra secțiune – Materiale despre A.E. Kovarski, conține patru dosare date cu anii 1957–1974, care cuprind articole editate în ziare și reviste privind viața și activitatea acad. A.E. Kovarski, caracteristici, mesaje de condoleanțe, în legătură cu încetarea din viață a acestuia (1974). Materiale arhivistice prezentate sunt relevante pentru domeniile istoria științei și al biografiei științifice.

Anexe. Surse iconografice

Fig. 1. Acad. Anatolie Kovarski (1904–1974). Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 2-3. Acad. A.E. Kovarski în laborator, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 4. Hibrizi de porumb creați de acad. A. Kovarski. Fondul fotografic al AȘCAȘM

Fig. 5. Acad. A. Kovarski pe terenul experimental, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM

Fig. 6. Hibrizii de porumb pentru care au fost obținute brevete de invenție: „Chișinău-109 M”, „Chișinău-164 M”, „Chișinău-167”. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 7-9. Un grup de selecționeri apreciind realizările științifice în ameliorarea porumbului obținute pe terenul experimental, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 10. Efectuarea cercetărilor științifice privind utilizarea resurselor genetice la porumb, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 11-12. Acad. A. Kovarski cu un grup de savanți pe terenul experimental, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 13. Acad. A. Kovarski oferind consultații științifice doctorandului din Vietnam, Dick Kong, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 14. Acad. A.E. Kovarski cu colectivul Catedrei de ameliorare și producere a semințelor a Institutului Agricol „M.V. Frunze” din Chișinău, anii 1960. Fondul fotografic al AȘCAȘM.

Fig. 15. Convocarea celui de-al II-lea Congres al Societății de Geneticieni și Selecționeri „N.I. Vavilov”. În primul rând din mijloc: acad. A.E. Kovarski, Chișinău, 1971. Fondul fotografic al AȘCAȘM.